

MIFOLOGIK ASARLARNING PSIXOLOGIK TALQINI VA MIFLARNING QIYOSIY
O'XSHASHLIGI

Xurramova Sevinch Abdullayevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti 1-kurs talabasi.

Ergasheva Rayhon O'tkirovna

Ilmiy rahbar. TISU o'qituvchisi.

Xsevinch405@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800741>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mifologik asarlarning psixologik talqinini ilmiy-nazariy jihatdan talqin qilinadi. Miflar kollektiv ong mahsuli sifatida insonlarning yer, olam insoniyat yaralishi haqida tasavvurlarida aks etgan voqealar haqidagi hikoyadir. Miflarning insonning ichki ziddiyatlari qo'rquv va orzularining ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. Psixologik yondashuv orqali mifologik asarlar nafaqat badiiy estetik, balki chuqur ilmiy-falsafiy mazmunini ham ochib beradi.

Kalit so'zlar: afsona, qahromon, mif, ong, tafakkur, mazmun, ramziy.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical interpretation of the psychological analysis of mythological works. Myths, as products of the collective consciousness, are narratives that reflect humanity's perceptions of the earth, the universe, and the origin of humankind. They are interpreted as symbolic expressions of human inner conflicts, fears, and aspirations. Through a psychological approach, mythological works reveal not only their artistic and aesthetic value but also their profound scientific and philosophical significance.

Keywords: legend, hero, myth, consciousness, thinking, meaning, symbolism.

Аннотация. В данной статье мифологические произведения рассматриваются с научно-теоретической точки зрения в аспекте их психологической интерпретации. Мифы как продукт коллективного сознания представляют собой повествования, отражающие представления человечества о земле, мире и происхождении человека. Они трактуются как символическое выражение внутренних конфликтов, страхов и стремлений человека.

Психологический подход позволяет раскрыть в мифологических произведениях не только их художественно-эстетическую ценность, но и глубокое научно-философское содержание.

Ключевые слова: легенда, герой, миф, сознание, мышление, содержание, символизм.

Kirish. Mifologik asarlar insoniyat tafakkurining eng qadimgi va murakkab shakllaridan biri sifatida ilmiy tadqiqotlarda alohida o'rin egallaydi. Mif — bu shunchaki qadimiy afsona yoki rivoyat emas, balki insonning borliq, tabiat, jamiyat va o'z “men”ini anglash jarayonida yuzaga kelgan ramziy tafakkur mahsulidir. Unda insoniyatning olam yaralishi, hayot va o'lim, yaxshilik va yomonlik, tartib va kaos haqidagi tasavvurlari mujassamdir.

Mifologik asarlar inson ruhiyatining arxaik qatlamlarini aks ettiradi. Qahramonning sinovlardan o'tishi, yovuz kuch bilan kurashi yoki yaratilish haqidagi syujetlar aslida insonning ichki qo'rquv, orzu va ziddiyatlarining ramziy ko'rinishidir.

Fevral, 2026-yil

Shu jihatdan mifologik matnlarni psixologik tahlil qilish inson tafakkurining evolyutsion bosqichlarini rivojlantiradi. mifologik asarlar o'zbek va chet el adabiyotida uchraydi. misol uchun, "Iliada", „Odessiya” Alpomish” asarlarini talqinida ko'rishimiz mumkin.

Asosiy qism. Amerikalik olim Jozef Kampbel dunyo miflarini tahlil qilib, ularning umumiy printsiplarini ochib bergan. Uning mashhur asari Hero with thousand Facesda u “qahramonning sayohati” kontseptsiyasini ishlab chiqib, mitlarni psixologik va madaniy kontekstda chuqur tahlil qilgan.

Ruminiyalik olim Miyam Eliade esa diniy mif va ritullarni tarixiy kontekstda o'rganib, insoniyatning qadimiy e'tiqod tizimlarini tadqiq qilgan. Uning The Myth of the Eternal Return asarida mif va diniy ritullar insonning tarixiy tajribalari bilan bog'liq holda yoritilgan.

Shveysariyalik psixoanalitik Karl Yung miflarni inson psixikasidagi arxetiplar orqali tahlil qilgan. U mifiy obrazlarning umumiy ma'nosi va inson tafakkuridagi ahamiyatini ko'rsatib, masalan, qahramon, ona yoki soya qahramon kabi simvollarni psixologik kontekstda izohlagan..

Luiza Sultonboyevna Jumaniyazova O'zbekistonlik ilmiy izlanishchi bo'lib, mifologik birliklarni (deyalar, afsonaviy obrazlar, ramzlar) o'zbek vac het adabiyotini solishtirgan.

Miflarning insonlarning onggi fikrlashi ularning tasavvurlari orqali miflar yaratilishini o'rgandik. Ushbu miflar asosida ba'zi asarlar yaratilgan. Ma'lumki asarlar va miflar ham hududiga moslab ularning kundalik hayotidan kelib chiqqan holda yoziladi. Qadimgi Gretsiya Yunon adabiyotida Illiada va Odessiya asarlari bo'lsa O'rta Osiyoda Alpomish Go'ro'g'li dostonlari miflar asosida yaratilgan. Ushbu asarlar turli xil hududda yaratilganiga qaamasdan ularda ko'p mavzulari o'xshash voqealar rivoji ketma-ketligi bir-biriga bog'liq holda aytilgan.

Bilamizki miflar bizgacha manblar orqali emas, balki og'zaki tarzda avlod-dan-avlodga o'tib kelmoqda. Illida bu Yunon urushi va unda bo'lgan jang 10 yil tarix deb olinsa. Bu asarda mabuda Paris Yelenani og'irlab ketadi va shundan so'ng bundan xabar topgan Meneley jang boshlaydi. (1.61sahifa) Asarning ushbu qismida bo'lgan voqeani Go'rog'li dostonida arab xoni Xoljuvonga oshiq bo'lib Ahmadxonni chuv tushirib olib ketishi bilan o'xshashdir. (2.112sahifa) Bundan tashqari Odessiya asariga u o'z yurtidan uzoq muddat uzoqda bo'lishi va unga mabuda Afina yordami bilan uyga qaytishi ammo uning ayoli Penelopaga qo'shni hukronlar sovchilikga kelishi tasvirlanadi.

(3.55sahifa). Mana shu voqeani Alpomishning uzoqda ekanligidan Barchinoyga sovchi kelishi bilan bir xildir. Ushbu asarlarda ma'budalarning keltirilishi ibtidoiy odamlarning psixologik ongini ko'rsatib beradi. Yuqoridagi asarlarda ayollarning vafodorligi shuning uchun ular kelgan sovchilarni rad etishi bilan insonlar o'sha davrda or nomus vafo kuchli bo'lganligini anglatadi.

Mabudalar esa ilohiy deb hisoblangan ularga ishonishganva sig'inishgan.

Xulosa mifologik asarlar inson tafakkurining eng qadimgi va murakkab shakllaridan biri bo'lib, ular insoniyatning borliq, tabiat, jamiyat va o'zligini anglash jarayonidagi ramziy tafakkur mahsuli hisoblanadi. Taqdiqotlar shuni ko'rsatadiki miflar mavzulari voqealari bir- biriga uzviy bog'liq. Bunda biz olam ism udumlarni qadimiy hikoyalar orqali o'rganimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Iliada / Gomer. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988 (eski nashr).
2. Go'ro'g'li. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024.

Fevral, 2026-yil

3. Ergasheva, R. Sirojiddin Sayyid's Skill in Using the Art of Talmeh. – Zenodo, 2023. <https://zenodo.org/records/8389925>
4. Ergasheva, R. The Metapoetic Interpretation of Sirojiddin Sayyid's Creative Work. – International Journal of Linguistics and Literature, 2023, Vol. 5, Issue 11. <https://doi.org/10.37547/ijll.v5i11-02>
5. Dostonlardagi obrazlarning ahamiyati. – Zenodo, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18207163>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH